

MARKAZIY OSIYO ALLOMALARINING HUNAR TA'LIMI HAQIDA QARASHLARI

Qlichev Ulug'bek Abdumavlonovich

*IV Sirdaryo akademik litsey Huquqiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası
boshlig'i, tarix fanlari nomzodi*

Annotatsiya: Ushbu maqola milliy hunarmandchilikda ta'lim-tarbiya masalalari, yoshlarga hunar o'rgatish, ustoz-shogird an'analari haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: hunarmand, milliy hunarmandchilik, ustoz-shogird, temirchilik, pichoqchilik, to'quvchilik, ma'naviy meros, yoshlar tarbiyasi, odob-axloq.

Annotation: This article provides information about the issues of education and training in national handicrafts, teaching young people, and the traditions of the master-apprentice.

Keywords: craftsman, national handcraft, master-apprentice, blacksmithing, knives, weaving, spiritual legacy, youth education, modesty-ethics.

Аннотация: В данной статье представлена информация о вопросах воспитания и обучения национальным ремеслам, обучении молодежи, традициях мастера-подмастерья.

Ключевые слова: ремесленник, народные промыслы, мастера-подмастерья, кузнечное дело, ножеделие, ткачество, духовное наследие, воспитание молодежи, нравы.

Inson har doim ma'lum bir hunarga ega bo'lish g'oyalari muqaddas kitob Qur'oni Karim, hadislarda ilgari surilgan va buyuk allomalar tomonidan hunarli bo'lishga da'vat qilib kelganlar. Tarixdan, Dovud payg'ambar – temirchilik, Forobiy – bog'bonlik, shoir Sakkokiy – pichoqchilik, shoir Zavqiy – mahsido'zlik, Hoja Bahovuddin Naqshband ham hunarmandchilik bilan shug'ullanib, insonlarni hunar o'rgatishga va hunar bilan shug'ullanishga chorlagani yaxshi ma'lum. Jumladan, Yusuf Xos Hojib hunarmandlar haqida: "Juda zarur kishilardir..... temirchi, tikuvchi, etikchi, suvchi, to'quvchi, egarchi, toshchi, o'qchi, kamonchilarning foydasi katta..... bu dunyoda ular yaxshilik keltiradilar"-deya, ta'kidlagan edi.

Milliy hunarmandchilik sohalarida ajdodlar tomonidan yaratilgan ulkan meros, usta – shogird an'alarini qayta tiklash istiqloqlning birinchi kunlaridanoq davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Natijada hunarmandchilik uyushmalari qoshida "Ustoz-shogird" maktabi qayta tiklandi.

Hozirgi kunda joylarda 115 ta "Ustoz – shogird" maktablari faoliyat olib bormoqda. Ustoz-hunarmandlar esa 886 nafar shogirdlariga o'z hunar sirlarini o'rgatmoqdalar.

Ushbu muammolarni bartaraf etishda ajdodlarning qoldirgan milliy hunarmandchilik an'analari va ustoz-shogird ta'lim odatlaridan oqilona foydalanish lozim. Yoshlarga hunar o'rgatish muhim ahamiyatga ega bo'lib, ajdoddan – avlodga o'tib kelayotgan ajdodlarning milliy hunarmandchilik sohalariga oid moddiy va ma'naviy merosi ularning jamiyatda o'z o'rnini topishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hunarmandlarning mehnati mashaqqatli ko‘rinishga ega bo‘lib u sabr – bardosh, chidam talab qiladigan kasb hisoblanadi. Shunga qaramasdan bugungi kunda kasbning ajdoddan – avlodga o‘tishi uchun usta jiddiy e‘tibor qaratadi. O‘g‘il, qizi yoki yaqin qarindoshiga usta o‘z kasbining barcha sir – asrorlarni o‘rgatishga harakat qiladi.

Tarixdan ma‘lumki, usta ustoz darajasiga erishish oson bo‘lmagan. Buning uchun ustoz o‘z sohasidan tashqari ko‘plab ism sohalaridan xabardor bo‘lishi kerak. Misol uchun dunyoqarashi keng, ma‘lum borada diniy va dunyoviy fanlarni tushunishi lozim bo‘lgan. Ustozga, talabgorlar ko‘p bo‘lib, u yillar davomida murakkab sinovlardan o‘tib borganlar.

Tasavvuf allomalaridan biri Bahouddin Naqshband shogirdlariga qattiqqo‘l, talabchan bo‘lib, o‘zlarining maxsus odob qoidalarini ishlab chiqqanlar. Shu bilan bilan birga, hunarmandlarning axloq – odobi, hunarmand va xaridor o‘rtasida munosabatlar, ustozga hurmat, shogirdning odob qoidalari, shogirdning ustoz oldidagi burch va vazifalari, ustozning shogird oldidagi burch va vazifalari, hunarmandning kasb madaniyati va boshqa mezonlar o‘rgatilib borgan. Ustoz shogirdlarga nafaqat hunar o‘rgatish bilan kifoyalanmay, balki unga hayot saboqlaridan ham o‘gitlar beradi, shogirdning ma‘naviy tarbiyasiga katta ahamiyat beradi.

Albatta ustoz tarbiyasini ko‘rmagan shogird o‘z ish faoliyatini tashkil qilishi ancha qiyin bo‘ladi. Shuning uchun xalqda “ustoz ko‘rmagan shogird ming maqomga yo‘rg‘alar” degan naql bejizga aytilmagan.

An‘anaviy ustoz – shogird munosabatlarida yoshlar tarbiyasi bilan bog‘liq ko‘plab jihatlar aks etadi. Shogird odobida noloyiq ishlarni qilmaslik, o‘z ishini sidqidildan bajarishi, shogirdning eng yaxshi xususiyatlariga ustozga itoatli bo‘lish, sabr – toqat va iroda, halollik va pokizalik kabi xislatlar asta-sekinlik bilan singdirilib boriladi. Shu bilan birga, ustozning kasbiy fazilatlariga oson yo‘l bilan murakkab bilimlarni shogirdlariga o‘rgata olish, shogirdlarni uyushtira olish, muomala madaniyati va boshqalardan iboratdir. Shuningdek, hunarmand odobiga o‘z ishining ustalariga hurmatda bo‘lish, nopok yo‘llar bilan boylik to‘plamaslik, tarozini to‘g‘ri ishlatish va boshqa ko‘plab qoidalar kiradi. Ota - bobolar azal – azaldan ustoz – shogirdlar uchun ajdodlardan avlodlarga o‘tib kelayotgan odob – axloq, maxsus qoidalar, milliy an‘analar shaklini ishlab chiqib, ushbu qoidalarga qat‘iy amal qilganlar.

Ilmiy manbalar tahlilidan ma‘lum bo‘ldiki, ajdodlarning ustoz-shogird an‘analaridan foydalanish natijasida yoshlarning odob-ahloq qoidalari va hunarlarni chuqur egallashlariga yordam beradi. Chunki, uning ahamiyati asrlar davomida to‘plangan tajribalarga asoslangan.

Masalaning mohiyatiga ma‘lum xulosa tarzida shuni ta‘kidlash lozimki, milliy hunarmandchilik sohasini kadrlar bilan ta‘minlash masalasida bir qator ijobiy siljishlar yuzaga keldi. An‘anaviy ustoz-shogird tizimi esa o‘zining yangi, mustaqillik sharoitida takomiliga yetgan shakl-shamoyiliga ega bo‘la boshladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Qur'oni Karim. (Tarjima va izohlar, muallif Alovuddin Mansur).-Toshkent.: Cho'lpon, 1992.
2. Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Hadis qism. –Toshkent.: Qomuslar bosh tahririyati, 1997. 607 b.
3. Bulatov S.S. Yoshlarga hunar o'rgatishning milliy an'anaviy asoslari (metodik tavsiyanoma). – T.: RUMS, 1999.
4. Muxtorov A. Usta va shogird odobi. – T.: Mehnat, 1999. 78 b.
5. Xo'jaev M., Madiyurov B. Usta Hakim maktabi. – T.: Farg'ona, 2001. 96 b
6. Yuldashev X.A., Bulatov S.S. Ustoz va shogird odobi. / O'quv uslubiy qo'llanma. –T.: O'zbekiston, 2005. 239 b.
7. Yuldashev X.A. Ustoz va shogird odobi mavzusidagi o'quv tarbiyaviy tadbirlar o'tkazish metodikasi. /Metodik qo'llanma. –T.: O'MKHTKMO va O'QTI, 2005. 82 b.
8. Abu Nasr Farobiy.Fozil odamlar shahri. –Toshkent.: Xalq merosi,1993. 224 b;
9. Abu Rayhon Beruniy. Minerologiya. Izb.soch. –Toshkent.:Fan,1968. 68 b;
10. Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq. –Toshkent.: O'zbekiston,1992;
11. Temur tuzuklari. (A.Sog'uniy va X. Karamatov tarj. B. Ahmedov tahr.) – Toshkent.: Adabiyot va san'at.tashr., 1996. 344 b;
12. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig (Saodatga yo'llovchi bilim). –Toshkent.: Fan, 1971. 964 b;
13. Hasan Soliy. Mutafakkirlar mehnat tarbiyasi haqida. –Toshkent.: O'qituvchi, 1993. 144 b;
14. Husayn Voiz Koshifiy. Futtuvatnomai Sultoniy yohud javonmardlik tariqati (Pandnoma). –Toshkent.: Xalq merosi, 1994. 122 b.
15. Namangan shahridan yog'och o'ymakor Jo'raev Mahmudjon bilan suhbat. 2006-yil 24-avgust.